

UO'T 631.4

TUPROQ XOSSALARINI ANIQLASHDA TUPROQ SPEKTRAL KUTUBXONALARDAN FOYDALANISH

Gulimov Quvondiq Xamzayevich

II-boshqich doktorant

gulimov611@gmail.com

Bahodirov Zafar Abduvalievich

b.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim, bo'lim mudiri,

zafarbahodirov@gmail.com

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tuproq xossalarini tahlil qilishda global spektral kutubxonalardan foydalanishning o'rni, shuningdek, ulardan foydalanish holati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bunda tuproq spektral kutubxonasidan foydalanish bilan birga, ushbu spektral kutubxonadagi spektrlarda kodlangan ma'lumotlar tuproq tarkibi (tuproqning organik va noorganik uglerodi, mexanik tarkibi, kation almashish qobiliyati, pH va boshqalar) kabi tuproq atributlarini tavsiflashi haqida bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** spektral kutubxona, atribut, spektr, mexanik tarkib, pH, organik va noorganik moddalar, kation almashinuvi, vis-NIR, elektromagnit nurlanish.*

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о роли глобальных спектральных библиотек в анализе свойств почв, а также о состоянии их использования. Наряду с использованием библиотеки спектров почвы утверждается, что информация, закодированная в спектрах в этой библиотеке спектров, описывает такие атрибуты почвы, как состав почвы (органический и неорганический углерод, механический состав, катионообменная способность, pH и т. д.).*

***Ключевые слова:** спектральная библиотека, атрибут, спектр, механический состав, pH, органические и неорганические вещества, катионный обмен, ближний ИК-диапазон, электромагнитное излучение.*

***Annotation.** This article provides information on the role of global spectral libraries in the analysis of soil properties, as well as the status of their use. Along with the use of the soil spectral library, it is stated that the information encoded in the spectra in this spectral library describes soil attributes such as soil composition (organic and inorganic carbon, mechanical composition, cation exchange capacity, pH, etc.).*

***Key words:** spectral library, attribute, spectrum, mechanical composition, pH, organic and inorganic substances, cation exchange, vis-NIR, electromagnetic radiation.*

Kirish. Tuproq ekotizim funksiyalarini bajarish bilan birga suvni filtrlaydi, o'simliklarni ozuqa moddalari bilan ta'minlaydi, bizni oziq-ovqat, tola va energiya bilan ta'minlaydi, inson salomatligi va yashashini ta'minlaydi, uglerodni saqlaydi, issiqxona gazlari chiqindilarini tartibga soladi va bu bizning iqlimimizga ta'sir qiladi. Tuproqlarda degradatsiya va urbanizatsiya tufayli bosimlar mavjud bo'lib, ular ushbu funktsiyalarga, agroekologik muvozanatlarga va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlari (BMT Barqaror rivojlanish bilim platformasi, 2015) kontekstida uni barqaror boshqarish va kelajak avlodlar uchun saqlab qolish uchun tuproqlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerakligi nazarda tutilgan [1].

Tuproq xususiyatlarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan an'anaviy laboratoriya usullari odatda ular ko'p vaqt talab qiladigan, qimmat va ba'zan noaniqdir (masalan, Lyons va boshqalar, 2011) [2]. Ko'pincha, an'anaviy laboratoriya usullarida tuproq namunalarini tayyorlashda katta miqdorini talab qiladi, zararli reagentlar va ko'plab o'lchovlar kerak bo'lganda etarli bo'lmagan murakkab apparatlardan foydalanish birmuncha qiyinchilik tug'diradi.

Bugungi kunda tuproqlarni saqlash va undan samarali foydalanish insoniyat duch kelayotgan oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, atrof-muhit degradatsiyasi, suv tanqisligi va biologik xilmaxillik kabi muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Tuproqning holatini baholash ko'p sonli ob'ektlarda ko'p sonli parametrlarga ega bo'lgan murakkab tahliliy yondashuvlarni talab qiladi. Katta maydonlarni qamrab olish uchun yuqori aniqlikdagi tuproq ma'lumotlariga bo'lgan talabni qondirish juda qiyin. Katta maydonlar uchun tuproq xususiyatlarini o'lchash uchun tejamkor vositalar talab qilinadi. Tuproq spektroskopiyasi tez, tejamkor, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, buzilmaydigan, takrorlanuvchan analitik usul sifatida ushbu muammolarni hal qilishda muhim yechim hisoblanadi. Tuproq spektroskopiyasi asosida olingan asosiy xulosa va tavsiyalardan tuproq unumdorligini baholash, boshqarish, ekinlarni joylashtirish xaritalarini tuzish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan maqsadli davlat dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. Ayni vaqtda, ushbu ma'lumotlar oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayonida ham ahamiyatli hisoblanadi.

Dunyoda tuproq spektral kubuxonalarni yaratishda ko'rinadigan va yaqin infraqizil (vis-NIR) dagi spektrlar tuproqning kimyoviy, fizik va mineralogik tarkibini tavsiflashida foydalaniladi (Stoner va Baumgardner, 1981 [3], Ben-Dor va Banin, 1994 [4]). Shuningdek, 1400 va 1900 nm yaqinidagi nurlari yutilish zonalarida gidroksil ionlari suvga bog'liq. 2200 nm yaqinidagi nurlarning yutilishlari gil minerallari yaxshi ifodalanadi. Tuproqdagi organik moddalar NIR spektri turli to'lqin uzunliklarida yaxshi ifodalaydi.

Spektroskopiyaning yana bir jozibali xususiyati shundaki, spektrlarni nuqtalarda tasvirlashi orqali, turli platformalardan yozib olish mumkin.

Ko'rinadigan va infraqizil spektroskopiya orqali tuproqlarni yaxshi tavsiflaydi. Spektroskopik o'lchovlar tez, aniq va arzon bo'lishi bilan boshqa an'anaviy laboratoriya usullaridan farq qiladi. Spektrlar tuproqlarning o'ziga xos tarkibi minerallar, organik birikmalar kabi xususiyatlarini aniqlaydi. Ushbu ma'lumotlarning barchasi spektrlarda elektromagnit nurlanishning ma'lum to'lqin uzunliklarida yutilish sifatida ifodalanadi.

So'nggi bir necha o'n yilliklarda kichik tajribalarda ko'p o'lchovli kalibrlash natijalari asosida (Guerrero va boshq., 2010) spektroskopiya bo'yicha ma'lumotlar tuproqshunoslik va boshqa adabiyotlarda isbotlab o'tilgan [5]. Spektroskopiyaning ushbu funksiyalarida tuproqdagi organik uglerod, gil va suv miqdori va kation almashish qobiliyati kabi atributlarni aniqlash uchun ma'lumotlari (Soriano-Disla va boshq., 2014) keltirilgan [6].

Keyingi yillarda tuproq tarkibi haqidagi ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan vis-NIR spektrlarining xalqaro ma'lumotlar bazasiga qiziqish ortib borishi bilan birga ma'lumotlar bazasi tuproqlarning NIR spektroskopiyasi bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish va tuproqlarning atributlari, ularning holati va funksiyalarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkinligini hamda, bu sifatlarni o'lchashda an'anaviy laboratoriya usullaridan foydalanish juda qimmatga tushishi mumkinligi haqida batafsil bayon qilingan (Viscarra Rossel et. boshq., 2006 [7], Nocita va boshq., 2015 [8]).

Global tuproq spektral kutubxonalarini yaratishda birinchi qadam 2008 yilda boshlangan. Tuproqlarning NIR spektrlari global kutubxonasini yaratishda Afrika, Osiyo, Avstraliya, Yevropa, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerikaning sakkiz ta mamlakatlaridan kelgan olimlar hamjamiyatini

birlashtirish, yangi ilovalarni ishlab chiqish va tuproq, yer va atrof-muhit fanlarida spektroskopiya termini qabul qilishni alohida ta'kidlab o'tilgan.

Global vis-NIR spektral kutubxonasining ma'lumotlaridan tuproqlarni, uning o'zgaruvchanligi va xilma-xilligini global miqyosda tavsiflash uchun ishlatilishi mumkinligini hamda spektral tasnifni olish orqali spektrlar, tuproq, yer qoplami va geografiya o'rtasidagi bog'liqlikni tasvirlash mumkinligini ko'rsatishgan. Shuningdek, olimlar tuproqning organik va noorganik uglerod, mexanik tarkibi, kation almashish qobiliyati, pH kabi tuproq atributlarini aniqlash uchun global ma'lumotlar bazasining foydaliligini ko'rsatishgan.

So'nggi yillarda bir qancha olimlar tomonidan global vis-NIR spektral kutubxonasi yaratishda o'z hissalarini qo'shishgan. Ushbu global vis-NIR spektral kutubxonasini yaratishda spektrlarni ma'lumotlar bazasiga kiritish uchun havoda quruq ≤ 2 mm tuproqlardan va bir, ikki, besh va 10 nm oraliqda qayd etilgan 350 va 2500 nm to'lqin uzunligi oralig'ida amalga oshirishgan. Shuningdek, analitik ma'lumotlarini, geografik joylashuv va ma'lumotlarning minimal to'plamini umumlashtirildi. Global vis-NIR spektral kutubxonasi yaratishda 35 ta muassasadan 45 ga yaqin tuproqshunos va tadqiqotchilar tomonidan 23 631 tuproq spektrlari ma'lumotlar bazasiga kiritilgan. Ma'lumotlar bazasiga hozirgacha mamlakatlar va qit'alar bo'yicha spektrlar soni 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Mamlakat va qit'alar bo'yicha spektrlar soni

Mamlakat/ qit'a	№	Mamlakat/ qit'a	No	Mamlakat/ qit'a	№
Africa (AF)	1621	Brunei (BN)	147	Latvia (LV)	4
Angola (AO)	109	China (CN)	1810	Lithuania (LT)	6
Benin (BJ)	26	India (IN)	67	Netherlands (NL)	210
Botswana (BW)	15	Indonesia (ID)	248	Norway (NO)	16
Burkina Faso (BF)	5	Iran (IR)	142	Poland (PL)	60
Cameroon (CM)	8	Israel (IL)	220	Romania (RO)	27
Congo (CG)	14	Japan (JP)	25	Slovakia (SK)	39
Congo, the Democratic Republic of (CD)	11	Korea (KR)	95	Spain (ES)	606
Cote d'Ivoire (CI)	41	Malaysia (MY)	98	Sweden (SE)	423
Egypt (EG)	3	Mongolia (MN)	5	Switzerland (CH)	160
Gabon (GA)	28	Nepal (NP)	5	Turkey (TR)	56
Ghana (GH)	11	Oman (OM)	11	United Kingdom (GB)	392
Kenya (KE)	365	Pakistan (PK)	50	North and Central America (NA)	5198
Madagascar (MG)	18	Philippines (PH)	47	Belize (BZ)	6
Malawi (MW)	17	Russia (RU)	20	Canada (CA)	144
Mali (ML)	48	Sri Lanka (LK)	29	Costa Rica (CR)	104
Morocco (MA)	9	Taiwan (TW)	28	Cuba (CU)	124
Mozambique (MZ)	43	Thailand (TH)	50	Jamaica (JM)	29

Namibia (NA)	51	Europe (EU)	3518	Martinique (MQ)	67
Niger (NE)	31	Albania (AL)	29	Mexico (MX)	22
Nigeria (NG)	202	Belgium (BE)	262	Nicaragua (NI)	77
Rwanda (RW)	6	Bulgaria (BU)	24	United States (US)	4625
Senegal (SN)	72	Czechoslovakia (CZ)	42	Oceania (OC)	8646
Somalia (SO)	5	Denmark (DK)	210	Australia (AU)	8274
South Africa (ZA)	193	Estonia (EE)	6	New Zealand (NZ)	346
Togo (TG)	20	Finland (FI)	36	Samoa (WS)	26
Tunisia (TN)	89	France (FR)	257	South America (SA)	1407
Uganda (UG)	11	Germany (DE)	235	Argentina (AR)	77
Zambia (ZM)	79	Greece (GR)	29	Brazil (BR)	722
Zimbabwe (ZW)	91	Hungary (HU)	134	Colombia (CO)	283
Antarctica (AN)	144	Iceland (IS)	7	Ecuador (EC)	107
Ross Dependency (AQ)	144	Ireland (IE)	39	Peru (PE)	168
Asia (AS)	3097	Italy (IT)	209	Uruguay (UY)	47

Global spektral ma'lumotlar bazasida 7 qit'ani ifodalovchi 92 mamlakat spektrlari keltirilgan (2-jadval). U Butunjahon agroforestry markazi (ICRAF) tomonidan qayd etilgan Butunjahon tuproq ma'lumotlari (ISRIC) to'plamidagi tuproq spektrlarini o'z ichiga oladi (ICRAF, 2015) [9].

Shuningdek, 3-rasmda qit'alar misolida qarasak, juda ko'p katta bo'shliqlar mavjud bo'lib, ko'plab mamlakatlar juda oz tuproq spektr ma'lumotlari bilan ifodalangan. Tuproq spektral ma'lumotlari kam bo'lgan davlatlarga xususan, Markaziy va Janubiy Amerika, Meksika, Kanada, Rossiya va Sharqiy Yevropa, Afrika va Osiyodagi okruglari kiradi.

3-rasm. Global ma'lumotlar bazasida aks ettiruvchi 12 509 spektrlar joylashuvi. (Manba: R.A. Viscarra Rossel va boshqalar. / *Earth-Science Reviews* 155 (2016) 198–230)

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi o'ttiz yil ichida tuproq spektroskopiyasi an'anaviy tuproq tahlili usullariga munosib muqobil bo'lishi mumkin bo'lgan iqtisodiy va vaqtni tejaydigan, takrorlanuvchan, buzilmaydigan va ekologik xavfsiz usul ekanligini isbotladi. Spektral kutubxonalar tuproqning o'zgaruvchanligini tavsiflashini va spektrlar tuproqning integratsiyaviy o'lchovini ko'rsatadi, bu tuproqlarning sifat va miqdoriy tahlillari uchun ishlatiladi. Dunyo tuproqshunos olimlar hamjamiyati tomonidan ishlab chiqilgan Global Vis-NIR spektral kutubxona mavjuda bo'lib, spektr ma'lumotlari bir qancha mamlakatlardan olingan ma'lumotlar asosida yartilgan. Shuningdek, bir qancha mamlakat va qit'alar bo'yicha spektral kutubxonalar ishlab chiqilgan. Tuproqlarning bir qancha fizik, kimyoviy va mineralogik xususiyatlarini xususiyatlarini aniqlashda spektral tahlillarning samaradorligi isbotlangan. Shuning uchun tuproq xossa-xususiyatlarini tahlil qilishda spektral kutubxonalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UN Sustainable Development Knowledge Platform, 2015. Open working group proposal for sustainable development goals URL <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf>.
2. Lyons, D., Rayment, G., Hill, R., Daly, B., Marsh, J., Ingram, C., 2011. Aspac soil proficiency testing program report 2007-08. Tech. rep.ASPAC, Melbourne, Victoria (URL http://www.aspac-australasia.com/index.php/documents/upload-documents/doc_download/232-annual-review-soil-07-08
3. Stoner, E.R., Baumgardner, M.F., 1981. Characteristic variations in reflectance of surface soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 45, 1161-1165.
4. Ben-Dor, E., Banin, A., 1994. Visible and near-infrared (0.4-1.1 pm) analysis of arid and semiarid soils. *Remote Sens. Environ.* 48, 261-274.
5. Guerrero, C., Viscarra Rossel, R.A., Mouazen, A.M., 2010. Preface Special issue 'Diffuse reflectance spectroscopy in soil science and land resource assessment'. *Geoderma* 158 (1-2), 1-2.
6. Soriano-Disla, J.M., Janik, L.J., Viscarra Rossel, R.A., Macdonald, L.M., McLaughlin, M.J., 2014. The performance of visible, near-, and mid-infrared reflectance spectroscopy for prediction of soil physical, chemical, and biological properties. *Appl. Spectrosc. Rev.* 49 (2), 139-186.
7. Viscarra Rossel, R.A., Walvoort, D.J.J., McBratney, A.B., Janik, L.J., Skjemstad, J.O., 2006. Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. *Geoderma* 131 (1-2), 59-75.
8. Nocita, M., Stevens, A., van Wesemael, B., Brown, D.J., Shepherd, K.D., Towett, E., Vargas, R., Montanarella, L., 2015b. Soil spectroscopy: an opportunity to be seized. *Glob. Chang. Biol.* 21 (1), 10-11.
9. ICRAF, 2015. A globally distributed soil spectral library visible near infrared diffuse reflectance spectra URL http://worldagroforestry.org/sites/default/files/Description_ICRAF-ISRIC.